

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНЕ

ИСМАТОВА НАЗРБИ ШИРИНШОЕВНА

кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры международных отношений и политологии Международный университет туризма и предпринимательство Таджикистана.

Аннотация. В настоящее время Черноморско-Каспийский регион обладает высоким конфликтогенным потенциалом. Он представляет собой сложный узел проблем, обусловленных не только борьбой крупных мировых держав за свои геополитические и геоэкономические интересы, но и этническими и конфессиональными противоречиями, а также территориальными спорами между входящими в него государствами. Разворачивание локальных конфликтов в данном регионе грозит появлением новой «кризисной дуги», ставящей под угрозу стабильность и безопасность всего евразийского метарегиона. Одна из важнейших проблем в Черноморско-Каспийском евразийском регионе – большое количество территориальных споров и пограничных конфликтов межгосударственного и внутригосударственного характера.

Ключевые слова. Черноморско-Каспийский регион, конфликт, геополитика, геоэкономика, актор, Грузия, Турция, Россия, Азербайджан, Армения, Восток, Кавказ, кризис, НАТО, ЕС, США, угроза.

Annotation. Currently, the Black Sea-Caspian region has a high conflict potential. It represents a complex web of problems caused not only by the struggle of major world powers for their geopolitical and geo-economic interests, but also by ethnic and religious contradictions, as well as territorial disputes between the states that comprise it. The development of local conflicts in this region threatens the emergence of a new “crisis arc,” threatening the stability and security of the entire Eurasian meta-region. One of the most important problems in the Black Sea-Caspian Eurasian region is the large number of territorial disputes and border conflicts of an interstate and intrastate nature.

Key words. Black Sea-Caspian region, conflict, geopolitics, geoeconomics, actor, Georgia, Türkiye, Russia, Azerbaijan, Armenia, East, Caucasus, crisis, NATO, EU, USA, threat.

Геополитические регионы выделяются из мирового геополитического пространства на основе существования общих геостратегических интересов, наличия или проектирования интеграционных связей и цивилизационно-культурных, экономических, политических взаимодействий. Черноморско-Каспийский геополитический регион Евразии подразделяется на три тесно взаимосвязанных субрегиона: 1) Причерноморье; 2) Кавказ и Юг России; 3) Прикаспий. Каждый из этих сложноструктурированных субрегионов обладает определенной геополитической целостностью, которая основана на географическом факторе, общности экономических интересов, коммуникативного пространства и историко-культурного развития. В то же время Черноморско-Каспийский регион в целом и все его субрегионы представляют узел открытых и латентных противоречий.

Черноморско-Каспийский регион, географически являясь частью Евразии, примыкает к Римленду, что предопределяет борьбу за контроль над регионом великих держав прошлого и современных блоков (НАТО и ЕС; ОДКБ, СНГ, ШОС; виртуальный исламистский «халифат»).

Во второй половине XX в. в Черноморско-Каспийском регионе до распада СССР доминировала Организация Варшавского договора (военный союз континентальных европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза).

Причерноморье входило либо в состав СССР (Грузинская ССР, РСФСР, УССР), либо в Организацию Варшавского договора (Румыния, Болгария). Исключение составляла Турция, ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

являвшаяся членом НАТО. Геополитическая ось региона «Кавказ и Закавказье» полностью была частью СССР (Северо-Кавказский экономический район РСФСР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР). Каспийский субрегион, исключая Иранское побережье, также был частью Советского Союза (Астраханская обл., Калмыцкая АССР, Дагестанская АССР, Азербайджанская ССР, Туркменская ССР, Казахская ССР). В условиях «холодной войны» основные угрозы безопасности в ЧКР исходили от США и НАТО, использовавших Турцию в качестве своего стратегического плацдарма. Определенная напряженность существовала в отношениях с Исламской Республикой Иран, которая ограничивалась в основном сферой идеологического противостояния. [1.с 24]

Радикально геополитическая ситуация в регионе изменилась после распада СССР. Российская Федерация, по сравнению с СССР, утратила многие военно-стратегические и экономические преимущества в Черноморско-Каспийском регионе. Высокая степень политической и экономической интеграции региона была разрушена. Геополитическая ось Черноморско-Каспийского региона оказалась сегментированной в связи с утратой Грузией целостности, выхода ее из СНГ и переориентацией на НАТО и ЕС; конфликтом между Азербайджаном и Арменией в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Сложная экономическая ситуация, вызовы безопасности со стороны исламистских экстремистов и террористов характеризуют сегодня геополитическую ситуацию на Юге России.

В Черноморско-Каспийском регионе Россия, кроме Краснодарского края, имеет военно-морские базы в Севастополе (Украина) и Республике Абхазия, которая не признается США и НАТО и рассматривается ими как оккупированная территория. Хотя Украина и примыкающая к региону Молдова входят в СНГ, приоритетом для них являются ЕС и с оговорками НАТО. Интеграционные проекты в Черноморско-Каспийском регионе либо малоэффективны – ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества), либо являются антироссийскими – ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). [2.с71]

Каспийский субрегион является относительно благополучным с точки зрения сотрудничества региональных держав, хотя неразрешенным остается вопрос о разделе Каспийского моря между Ираном и странами СНГ – Азербайджаном, Российской Федерацией, Казахстаном и Туркменией. Ситуация осложняется из-за стремления западных стран вмешиваться в Каспийские проблемы, а также постоянных угроз США и НАТО под предлогом ядерной программы Ирана развязать военные действия, которые неизбежно затронут все прикаспийские государства. События в арабском мире и Северной Африке в 2011–2012 гг. свидетельствуют о реалистичности использования подобного сценария против Ирана и других стран Черноморско-Каспийского региона.

Процессы глобализации и регионализации, усиление роли экономических факторов, сложная и неопределенная динамика политических процессов определяют сегодня геополитику основных акторов в Черноморско-Каспийском регионе. К таким геополитическим акторам в регионе относятся: Россия, США и НАТО, Турция, Иран и государства Южного Кавказа (Грузия, Армения и Азербайджан), Украина.

Геополитическая идентичность определяется не только территориально-пространственным расположением государства, местом в системе международных отношений, но и исторической памятью, цивилизационно-культурным развитием, мировоззрением и другими факторами. Геополитическая идентичность – это «мы-образ», связанный с представлениями граждан о месте своего государства в мире и отношений с другими странами.

Системный кризис идентичности постсоветских государств сказался и на неопределенности геополитической идентичности России, расколе общества и интеллектуалов на несколько идеологических течений, которые не могут прийти к общей позиции. Значительная часть правящей элиты и обслуживающих ее либеральных интеллектуалов рассматривает Россию как

часть Европы и выступает за ускорение интеграции России в европейские и евроатлантические структуры. В то же время, по результатам социологических опросов, большинство россиян не идентифицируют себя с Европой, с Западом. Неоевразийцы, исходя из законов классической геополитики, считают «западничество», ведущее страну к катастрофе, предательством интересов России как ведущей континентальной державы, сердцевины Евразии (Хартленда). Националисты, не примыкающие к евразийцам, рассматривают Россию с изоляционистических позиций как самодостаточное государство при государствообразующей роли русского народа. Авторы, выдвигающие компромиссные точки зрения на геополитическую идентичность России, отвергают указанные позиции как односторонние, а традиционную геополитику – как не отвечающую современным реалиям. Они полагают, фактически не разделяя геополитическую и социальную идентичность, что геополитическая идентичность России многослойна, сочетает в себе черты, характерные для обществ Востока и Запада. [3.c74]

Основные угрозы региональной и российской национальной безопасности связаны с тем, что Черноморско-Каспийский регион находится в зоне Римленда, а ЮФО и СКФО являются приграничными федеральными округами России. В постсоветских условиях «Кавказ – солнечное сплетение Евразии» трансформировался в проблемное геополитическое «подбрюшье» России.

Внутрирегиональная ситуация характеризуется конфликтными этнополитическими процессами. Их острота определяется превращением формальных административных границ союзных республик и автономий времен СССР в государственные, что породило территориальные споры и на их основе конфликты во всех постсоветских государствах региона и СКФО Российской Федерации. В результате вооруженных конфликтов возникли государства де-факто: частично признанные государства Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах и примыкающее к Черноморско-Каспийскому региону Приднестровье. Замороженное состояние данных конфликтов содержит в себе потенциальную возможность нового обострения, разрастания и вмешательства третьих стран. Внутренние этнополитические проблемы и территориальные споры существуют в Турции, Иране, Туркмении, Казахстане и на Юге России. [4.c42]

Черноморско-Каспийский регион – один из важнейших источников углеводородного сырья, узел коммуникаций, источник биоресурсов, центр рекреации и т.д., что, наряду с военно-стратегическими интересами, привлекает сюда крупнейших геополитических акторов в Евразии.

В современных условиях основные вызовы безопасности России в Черноморско-Каспийском регионе связаны с деятельностью:

1) Неправительственных исламистских сетей и террористической агрессией против России. Наряду с локальными целями террористы ориентированы на превращение виртуального имарата Кавказ в реальный, первоначально на территории северокавказских субъектов Российской Федерации.

2) США и НАТО, которые на протяжении последних 25 лет постепенно ослабляют позиции России в этом регионе. Наиболее успешно такая стратегия осуществляется в Причерноморском субрегионе. Признание Россией независимости Абхазии, смена политического режима на Украине привели к неустойчивому сдерживанию экспансии Запада;

3) Грузии, взявшей на себя функции форпоста США и НАТО на Кавказе, которая постоянно генерирует утопические проекты создания единого Кавказа под своей эгидой. Несмотря на нереализуемость этих проектов, они являются пропагандистской ширмой для поддержки экстремистов и сепаратистов на российском Кавказе и провокаций против антизападных частей элит в самой Грузии и в других государствах Южного Кавказа и используют для этого любой информационный повод.

Эти и другие вызовы и угрозы безопасности в регионе не могут быть разрешены в пользу одной из региональных держав. Все они в той или иной степени актуально или в перспективе

заинтересованы не в конкуренции друг с другом и конфликтах, а в системном региональном сотрудничестве. Многополярность Черноморско-Каспийского региона нуждается в институционализации при ограничении возможностей внешних акторов поддерживать региональную нестабильность.

Одними из геополитических акторов в Черноморско-Каспийском регионе являются США и НАТО. Мировой кризис усилил тренд смещения мирового лидерства из евроатлантического центра в Индийский и Тихий океан (Индия, Китай, Корея, «азиатские драконы»), что меняет геополитическую роль ЧКР, который в отдаленной перспективе может способствовать либо оттеснению Европы на периферию мирового развития, либо включению ее в континентальную модель развития. Поэтому позиция Запада в Черноморско-Каспийском регионе определяется не только экономическими интересами, но и геостратегическими приоритетами.

Не обладая необходимыми ресурсами для контроля над Черноморско-Каспийским регионом, США и НАТО ориентированы на поддержание управляемой нестабильности в регионе, чтобы не допустить установление Pax Euroasiatica. Стратегическим их союзником выступает Грузия, через которую дестабилизируется ситуация на Южном Кавказе и в Северо-Кавказском федеральном округе России, в том числе через интриги вокруг подготовки Сочинской Олимпиады-2014, постоянную актуализацию «черкесского вопроса» – трагических последствий Кавказской войны и мухаджирства XIX в., использование технологий «мягкой силы». [5.c62]

Многочисленные клубки геополитических, региональных, этноконфессиональных и других противоречий в регионе делают такую стратегию крайне опасной, чреватой крупномасштабными военными столкновениями. Такие же последствия могут иметь война США и

НАТО с Ираном или попытки спровоцировать гражданскую войну в регионе по ливийскому сценарию. Это осознают часть элиты США и значительная часть европейских политиков, что в перспективе открывает пути стратегического сотрудничества ЕС, России и других стран в Черноморско-Каспийском регионе, но в рамках многополярного мира. Постоянно усиливается интерес Китая к данному региону, но он пока не стал здесь самостоятельным геополитическим актором, исключая Каспийский субрегион.

Атлантистскому проекту противостоит не менее агрессивный геополитический проект исламистов, провозгласивших виртуальный Кавказский имарат и стремящихся превратить его в халифат, используя террористические методы борьбы.

Основными геополитическими акторами в Черноморско-Каспийском регионе являются также Турция, Иран и страны Южного Кавказа. В постбиполярном мире геополитика Турции претерпела существенные изменения. В 90-е гг. прошлого века проявились романтические надежды на восстановление на Кавказе роли Турции, которую она играла до его присоединения к Российской империи в XIX в., и пропаганду геополитических идей пантюркизма, связанных с созданием «тюркского полумесяца» – от Косово и Албании до Якутии, в котором важная роль отводилась Кавказу и государствам Средней Азии. Турецкие спецслужбы и неправительственные организации активно работали на Кавказе, оказывали поддержку экстремистским и сепаратистским движениям, в том числе в Чеченском кризисе. [6.c78]

Особые отношения у Турции сложились с Азербайджаном (два государства – один народ), но продолжают оставаться сложными с Арменией. В новом веке политика Турции становится более сложной и внутренне противоречивой. Взаимовыгодное сотрудничество с Россией, взаимная заинтересованность Турции и России в стабильности в регионе вынуждают руководство Турции, оставаясь членом НАТО и сохраняя ориентацию на вступление в ЕС, все чаще занимать самостоятельную позицию по отношению к тем или иным акциям США и НАТО на «большом Востоке». Среди элиты Турции и у населения происходит усиление евразийских предпочтений. В частности, историческое соперничество Турции и Ирана уступает место пониманию общих интересов в Черноморско-Каспийском регионе.

Другим геополитическим актором в Черноморско-Каспийском регионе является Иран. В состав Персидской империи входили многие народы региона, иранская культура оказала сильное влияние на цивилизационно-культурное развитие Кавказа и Прикаспия. Иран практически два века не ведет агрессивных войн. Радикальная риторика лидеров Исламской Республики Иран в отношении Израиля, НАТО и США, несмотря на реальную вполне прагматичную политику, под давлением США привела к международной изоляции Ирана. Это сказывается и на отношениях со странами, которые заинтересованы в разностороннем сотрудничестве с Ираном, – Арменией и Россией. Отношения с Ираном также осложняются различным подходом к разделу Каспийского моря. Но серьезных противоречий между Россией и Ираном, являющихся естественными геополитическими союзниками, нет. Большая азербайджанская диаспора (Южный Азербайджан) создает предпосылки для латентной напряженности между Ираном и Азербайджаном. Постоянные угрозы США, Израиля в отношении Ирана в связи с подозрениями о военном характере ядерной программы являются серьезным дестабилизирующим фактором в Черноморско-Каспийском регионе. В перспективе ось «Москва–Ереван–Тегеран» может стать одной из основ евразийской (континентальной) системы безопасности.

Большую роль в регионе играют также такие геополитические акторы, как государства Южного Кавказа. После распада СССР новые государства Южного Кавказа в составе СНГ имели шанс стать важным игроком с общими целями, основанными на общей исторической судьбе, экономических и политических интересах. Однако этого не произошло и в настоящее время говорить об общих геополитических интересах государств Южного Кавказа не приходится. [7.c52]

Армения традиционно ориентируется на Россию, но не имеет с ней общей границы, что сказывается на качестве российско-армянских отношений и вынуждает армянскую элиту (в той или иной степени это касается всех постсоветских государств) колебаться в своих геополитических приоритетах с учетом активности и влияния армянских диаспор.

Экономический потенциал Азербайджана привлекает внимание США, которые усиливают в нем экономическое и военное присутствие. Азербайджан, как и Армения, одновременно входит в «Восточное партнерство» и СНГ, но Азербайджан вышел из ОДКБ и является членом ГУАМ.

Крайние формы великогрузинского национализма правящих элит независимой Грузии, их стремление лишить малочисленные народы автономии привели к восстаниям и обретению независимости Южной Осетии и Абхазии. Режим М. Саакашвили занял открыто антироссийскую позицию, переориентировался на США и НАТО. Попытка в августе 2008 г. силой разрешить Юго-Осетинский конфликт привела к агрессии Грузии при фактической поддержке НАТО не только против государства де-факто, но и российских миротворцев. Разгром войск агрессора в ходе пятидневной войны положил начало международному признанию Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, которые стали союзниками России в регионе и дали согласие на расположение военных баз.

Геополитика государств региона, внешних акторов, международных блоков находится в стадии трансформации, но в конечном счете определяется соотношением интересов и сил евroatлантического мира и постепенно укрепляющегося континентального евразийского сотрудничества. Преодоление двойной идентичности (атлантистской и евразийской) региональных держав – условие стабильности в регионе. [8.c83]

В настоящее время Черноморско-Каспийский регион предстает средоточием и пересечением самых различных цивилизационных, этнокультурных и других параметров или моделей развития человеческих общностей. Одной из особенностей этого региона является то, что по нему проходит линия «разлома» между христианской и мусульманской цивилизациями. В связи с этим Черноморско-Каспийский регион представляет собой сложный узел проблем, обусловленных не только борьбой крупных мировых держав за свои геостратегические интересы, но и этническими

и конфессиональными противоречиями, а также территориальными спорами между входящими в него государствами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рябцев В.Н. Геополитические особенности Черноморско-Каспийского региона в условиях постбиполярного мира. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2007.
2. Василенко И.А. Геополитика современного мира. М.: Гардарики, 2007.
3. Гаджиев К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М.: Логос, 2010.
4. Зарубежное регионоведение (Евразийские исследования): Россия и страны Черноморско-Каспийского региона: Учебник / Отв. ред. Ю.Г. Волков. – Ростов н/Д., 2013. – с.
5. Гаджиев К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М.: Логос, 2010.
6. Коджаман О. Южный Кавказ в политике Турции и России в постсоветский период. М.: Русская панорама, 2004.
7. Рябцев В.Н. Геополитические особенности Черноморско-Каспийского региона в условиях постбиполярного мира. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2007.
8. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы / под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 2011.